

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР ФОНИДА АФТОЗ СТОМАТИТНИ САМАРАЛИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Zoyirov T.E.
Allazarov K.A.

t.f.d. professor, Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,
stajer o'qituvchi Ranch Texnologiya Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104606>

Annotatsiya

Zamonaviy tibbiyot amaliyotida og'iz bo'shlig'ining shilliq qavati kasalliklari muhim o'rin tutadi. Bu kasalliklar, ayniqsa, surunkali gastroenterologik patologiyalar bilan bog'liq bo'lganda yanada murakkablashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali gastroduodenit (SG) bilan og'riqan bemorlarda og'iz bo'shlig'ida turli yallig'lanish va yuqumli kasalliklar rivojlanish ehtimoli yuqori. Ushbu maqolada surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitni (SQAS) davolashda zamonaviy usullar va yondashuvlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Surunkali gastroduodenit, surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit, ozonoterapiya, lazer terapiyasi, immunomodulyatorlar.

Surunkali aftoz stomatit og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklari ichida o'ziga xos va muxim ahamiyatga ega. Asosiy kasallikning ob'ektiv belgilaridan oldin paydo bo'lishi mumkin bo'lgan va stomatologik tekshiruv vaqtida aniqlanadigan etiologiyasi, patogenezini va klinik belgilarining o'xshashligi haqida aniq ma'lumotlarning yo'qligi og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarini qayta tiklash va davolashni murakkablashtiradi. Surunkali gastroduodenit bilan og'riqan bemorlarda mikrofloraning tarkibi o'zgarishi va ichak fermentlarining faolligi o'zgarishi isbotlangan. Normomikrobiozning buzilishi natijasida organizmda ichak disbiozi yuzaga keladi, bunda og'iz mikroflorasining doimiy vakillarining sifat va miqdoriy tarkibi o'zgarishi bilan birga og'iz biotsenozining qayta tuzilishi sodir bo'ladi. Bu tananing o'ziga xos bo'lmagan qarshiligi va antioksidant himoyasining pasayishiga, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining yuqumli va yallig'lanish jarayonlariga olib keladi, undagi kasalliklarning rivojlanishini kuchaytiradi. Ko'pgina mualliflar disbiotik kasalliklarni qayd etishadikoagulaza-salbiy stafilokokklar, gemolitik bo'lmagan streptokokklar, laktobakteriyalar, korinobakteriyalar, aerob gramm-manfiy tayoqchalar (patogen bo'lmagan funguslar) va neisserigiyalarning o'sishi va kolonizatsiyasini faollashtirish imkoniyatini yaratib, majburiy normal florani bostirish bilan birga sodir bo'ladi. Yuqorida qayd etilgan patogen mikrofloraning og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida uzoq muddatli davom etishi surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit (SQAS) paydo bo'lishiga olib keladi.

Surunkali gastroduodenit bilan og'riqan bemorlarda ichak mikroflorasining buzilishi va disbioz rivojlanadi. Bu jarayon og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatida patogen mikrofloraning ko'payishiga olib keladi. Koagulaza-salbiy stafilokokklar, gemolitik bo'lmagan streptokokklar va laktobakteriyalar kabi mikroorganizmlarning disbalansi immunitetning pasayishiga hamda yallig'lanish jarayonlarining kuchayishiga sabab bo'ladi.

Bunday sharoitda bemorlarda og'iz bo'shlig'ining shilliq qavati zaiflashadi va SQAS rivojlanishiga zamin yaratiladi. SQAS bemorning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi va davolash jarayonini murakkablashtiradi.

Ozon kuchli dezinfeksiya xususiyatiga ega bo'lib, patogen mikroorganizmlarning 99,9 foizini yo'q qiladi. Prozone apparati yordamida ozonlangan suvni mahalliy qo'llash an'anaviy antiseptik vositalarni qo'llash zaruriyatini kamaytiradi. Ozonoterapiya yallig'lanish jarayonlarini kamaytirib, aftalar paydo bo'lishining oldini oladi va shilliq qavatning tiklanishini tezlashtiradi.

Geliy-neon lazer nurlari yordamida shilliq qavatdagi yallig'lanish jarayonlari bartaraf etiladi. Lazer terapiyasi og'riqni kamaytiradi, epitelizatsiya jarayonini tezlashtiradi va shilliq qavatning immunitetini oshiradi. Bu usul dori vositalarining salbiy ta'sirini kamaytirib, davolash muddatini qisqartiradi.

Immunitetni mustahkamlash SQASni davolashning muhim qismidir. "Imunal" preparati bakterial lizatlar asosida tayyorlangan bo'lib, mahalliy immunitetni kuchaytiradi. Bu preparatni og'iz bo'shlig'ini chayish va og'iz orqali qabul qilish uchun 50 ml suvda 1:5 nisbatda suyultirib qo'llash tavsiya etiladi.

Materiallar va usullar. Vazifalarni bajarish uchun biz keng qamrovli tadqiqo tusullaridan foydalandik. Tadqiqot ob'ekti surunkali gastroduodeniti mavjud bemorlarda kasallik kechishining klinik xususiyatlari, stimullanmagan og'iz suyuqligining biokimyoviy ko'rsatkichlari, SQASdagi mikrobiologik o'zgarishlardir.

Qo'yilgan maqsadga erishish uchun 24 yoshdan 56 yoshgacha bo'lgan 118 nafar bemor tekshirildi: ularning 70 nafari erkaklar va 48 nafari ayollar. Klinik tadqiqotda 118 kishi ishtirok etdi. Ulardan 34 nafari somatik patologiyasi bo'lmagan amalda sog'lom, 84 nafari surunkali gastroduodenit bilan og'riqan bemorlardir. XKT-10 ga muvofiq K 29 kodiga ega bo'lgan "gastrit va duodenit", K29.9 kodi aniqlanmagan gastroduodenit tashxisi gastroenterologiya bo'limi gastroenterolog vrachlari tomonidan qo'yilgan.

Tadqiqot natijalari. Ko'pgina mualliflar SQAS rivojlanishida metabolik jarayonlarning buzilishi, turli xil yondosh surunkali yallig'lanish jarayonlarining

mavjudligini ta'kidlaydilar. Bularning barchasi organizm intoksikatsiyasini kuchayishiga olib keladi. SQAS bilan birga kechadigan umumiy intoksikatsiyani bartaraf qilish terapevtik ta'sirni kuchaytiradi, bu esa surunkali parodontit remissiyalarining uzayishiga olib keladi. Bu shuni ko'rsatadiki, organizm detoksikatsiyasi mahalliy immunomodulyator Imunalni buyurishda davolash samarasini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Oraltolerantlik tushunchasi mavjud bo'lib, u avval enteral yo'l bilan yuborilganda organizmning antigenga nisbatan faol immunologik areaktivlik holati sifatida tushuniladi. Oziq-ovqat allergenlariga oral tolerantlik buzilishining oqibatlari oziq-ovqat allergiyalari, seliakiya va boshqa enteropatiyalarning rivojlanishi bo'lishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, oral tolerantlik fenomeni nafaqat tez rivojlanuvchi yuqori sezuvchanlik reaksiyalariga (Gell va Coombstasnifi bo'yicha 1-tur reaksiyalar), balki boshqa immunopatologik reaksiyalarga ham tegishli. Ushbu fenomenni o'rganish natijalarini asoslash va klinik qo'llashga urinishlar juda aniq bo'lishi kerak, chunki oral tolerantlik tushunchasi tarixan hayvonlar tajribalarida olingan ko'plab eksperiment alma'lumotlarga asoslangan.

Oral tolerantlik induksiyasi antigenning ichak bilan bog'liq limfoid to'qima (GALT) bilan birinchi aloqasidan keyin sodir bo'ladi. Antigenlar to'g'ridan-to'g'ri GALT bilan o'zaro ta'sirlashishi yoki so'rilganidan keyin immun tizimga ta'sir amalga oshirilishi mumkin. Oziq-ovqat antigenlari ingichka ichakka tushganda parchalanib ketgan bo'lsada, bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, parchalanish faqat qisman sodir bo'ladi va ba'zi antigenlar o'zgarmagan holda so'riladi. Bundan tashqari, o'zgarmagan antigenlarning so'rilishi antigenning katta dozalarini qabul qilishda ayniqsa muhimdir.

Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatini (OBShQ) turli xil antigenlarning: mikroblar, viruslar, kanserogenlar, toksinlarning kirib borishiga to'sqinlik qiladi. Og'iz bo'shlig'i epitelisi to'siq funksiyasining buzilishi ko'plab og'iz bo'shlig'i kasalliklarining paydo bo'lishiga olib keladi, chunki OBShQ juda katta maydonga ega.

Og'iz bo'shlig'idagi shilliq qavatning o'ziga xos xususiyati- yuqori mitotik bo'linish davri bo'lgan epitelining ko'p qatlamli strukturasi. Shilliq qavatning o'ziga xos xususiyati esa-namlik. Namlikning mavjudligi mikroorganizmlarning ko'payishiga imkon beradigan sharoitlarni yaratadi va, shu bilan birga, nam muhitda immunokompetent hujayralar, o'sish vositachilari, biologik faol moddalar va boshqalar faol bo'ladi. Og'iz bo'shlig'ida ko'p miqdorda mikroorganizmlar mavjud bo'lib, ular birtomondan milk cho'ntaklaridagi

anaerob sharoitlarga moslashgan, boshqa tomondan esa tish yuzasida saqlanib qolish qobiliyatiga ega. Og'iz bo'shlig'ida *Streptococcus*, *Neisseria*, *Veillonella*, *Staphylococcus*, *Fusobacterium*, *Corynebacterium*, *Haemophilus*, *Lactobacillus* va *Bacteroides* avlodlarining bakteriyalari aniqlanadi. Buyerda *Actinomyces* (*Candidaalbicans*) zam burug'lari va sodda jonivorlar (*Entamoebagingivalis*) ham uchraydi.

Zamonaviy stomatologiyaning dolzarb muammolari orasida shilliq qavat kasalliklari yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Kattalarda parodontit va gingivit bilan kasallanish 53,0%dan 97,5% gacha. Jarohat natijasida yuzaga keladigan kamdan-kam uchraydigan yallig'lanish jarayonlaridan tashqari, gingivit yuqumli kelib chiqishga ega bo'ladi va mahalliy mikroflorada anaeroblar va aktinomitsetlar ustunlik qiladi.

Patogen va shartli-patogen mikroorganizmlarning yaqqol o'sish fonida me'yoriy mikroflora vakillarining konsentratsiyasi keskin kamayadi. Shuning uchun OBSHQning yallig'lanish kasalliklarini davolashda og'iz bo'shlig'ining me'yoriy mikroflorasini va xususan to'qimalarini tiklashga yordam beradigan vositalarni ishlab chiqish va qo'llash SQASni davolash samaradorligini oshirish uchun zarur shart sifatida qaraladi. Istiqbolli yo'nalishlardan biri biopreparatlarni qo'llash bo'lib, ularning ta'sir qiladigan faol qismi og'iz bo'shlig'ining me'yoriy mikroflorasi vakillari hisoblanadi.

Noqulay ekologik vaziyat, stressli ta'sirotlarning ortib borishi, noratsional antibiotikoterapiya oshqozon-ichak trakti disbakteriozining keng tarqalishi, surunkali bakterial infeksiyalarning faollashishi, kattalar va bolalar organizmi allergizatsiyasi uchun sharoit yaratadi. Disbakterioz va immun tanqislik og'iz bo'shlig'i o'tkir va surunkali kasalliklarining davomiyligiga va og'irlik darajasiga sezilarli ta'sir qiladi, ularni tashxislash va davolashni murakkablashtiradi va qimmatlashtiradi.

Davolash va protezlash bilan bog'liq noqulaylik va iqtisodiy xarajatlardan tashqari, ko'pincha bu kasalliklarni yuzaga keltiradigan mikroorganizmlar bir qator endogen infeksiyalarning manbai bo'ladi. So'nggi yillarda eng keng tarqalgan kasalliklar etiopatogeneza (gingivit, parodontit, stomatit, karies) eng muhim rol ushbu hududda yashovchi chidamli vaqtinchalik mikrofloraga tegishli ekanligini ishonchli tarzda namoyish etish mumkin bo'ldi. Bu avtonom flora vakillari o'rtasidagi assotsiativ o'zaro munosabatlarning turli darajadagi o'zgaruvchanligida, xarakterli turlarning qisman yoki to'liq siqib chiqarilishida, sog'lom og'iz mikroflorasiga xos bo'lmagan bakteriyalarning ko'payishida namoyon bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi bosqichda an'anaviy yoki

relikt qo'zg'atuvchilar og'iz bo'shlig'i kasalliklarining paydo bo'lishida etiologik rolini yo'qotmoqdalar.

Hozirgi kunga qadar SQASning patogenezi tushunishda noaniqlik mavjud. Birtomondan, zararlangan hududda mikroblar kelib chiqishga ega turli mahsulotlarni (proteazalar va kollagenazalar, endo- va ekzotoksinlar va boshqalar) aniqlash mikroorganizmlarning bevosita zararli ta'sirini ko'rsatadi. Boshqa tomondan, stomatit bilan bog'liq bo'lgan opportunistik patogenlar immunoglobulinlar, limfotsitlar, fibroblastlarni parchalab, fagotsitlar faoliyatini bostirib, immunologik mahalliy himoya mexanizmlari bilan o'zaro ta'sirlashishi mumkin. Stomatning kechki bosqichlarida OBSHQ to'qimalarida sintez qilinadigan prostaglandinlar muhim rol o'ynaydi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, SG fonida rivojlangan SQASni davolashda ozonoterapiya, lazer terapiyasi va immunomodulyatorlarni kompleks qo'llash samarali hisoblanadi. Tadqiqot guruhida davolanishning 4-kunida aftalar yo'qolgan, 20-kunida esa bemorlarning og'iz gigiyenasi yaxshilangan.

Xulosa

Surunkali gastroduodenit bilan og'rikan bemorlarda og'iz bo'shlig'ining surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitini davolashda ozonoterapiya, lazer terapiyasi va immunomodulyatorlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Bu usullar yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi, shilliq qavatning tiklanishini tezlashtiradi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydi. Kelajakda bunday kompleks yondashuvlar stomatologik amaliyotda keng qo'llanilishi kutilmoqda.

Amaliy tavsiyalar

1. SG fonida SQAS bilan og'rikan bemorlarga og'iz suyuqligi pH va ajralish tezligini aniqlash tavsiya etiladi.
2. Immunomodulyatorlarni kompleks davolashda qo'llash samaradorlikni oshiradi.

Davolash kursini 6 oydan so'ng takrorlash SQASning qaytalanishini oldini oladi.

Adabiyotlar:

1. Rizaev Z. A., Abdunosirovich R. R., Sharipovna N. N. Ways to improve the organization of dental services for chemical industry workers //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2020. – T. 2. – №. 12. – C. 35-39.
2. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш., Кубаев А. С. Особенности течения заболеваний полости рта у работников производства стеклопластиковых

- конструкций //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-1 (99). – С. 79-82.
3. Ризаев Ж., Шомуродов К., Агзамова С. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 8-11.
4. Ризаев Э., Бекжанова О. Современные подходы к организации лечения заболеваний пародонта //Stomatologiya. – 2019. – Т. 1. – №. 3 (76). – С. 70-76.
5. Zoyirov T. E., Indiaminova G. N. Improvement of Methods of Providing Dental Care for Children with Mental Delay //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 167-170.
6. Indiaminova G. N., Zoirov T. E. Improvement Of Methods Of Providing Dental Care For Children With Mental Delayed Development //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 111-116.
7. Gavhar I., Utkurovna U. Y. IMPROVING THE METHODS OF PREVENTING CARIES IN THE FISSURE AREA OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 4. – С. 16-18.
8. Nuriddinovna I. G., Utkurovna U. Y. Improving methods to prevent caries of the permanent tooth fissure area in children //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 436-439.
9. Индиаминова г. Н., якубова с. Р. Применение местных индивидуальных методов профилактики кариеса постоянных зубов у детей с умственными отклонениями //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.
10. Индиаминова г. Н. Ақли заиф болалар махсус мактаб интернатлари тарбияланувчиларига стоматологик ёрдам кўрсатишда махсус it-дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда унинг самарадорлигини баҳолаш //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.

